

Qo'qon DPI

**ILMIY
XABARLAR**

№ 3/2024

**Qo‘qon DPI.
Ilmiy xabarlar**

**Кокандский ГПИ.
Научный вестник**

№3/2024

<p>УЎК 5/9(08) КБК 72я5 Қ 99</p>	<p>Bosh muharrir: Qo‘qon davlat pedagogika instituti rektori D.Sh.Xodjayeva Mas‘ul muharrirlar: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor N.S.Jurayev Xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor N.A.Kadirova Mas‘ul muharrir yordamchisi: Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i D.O‘rinboyev Nashr uchun mas‘ul: O.Y.To‘xtasinova- filologiya fanlari nomzodi, dotsent</p>
<p>MUASSIS: Qo‘qon davlat pedagogika instituti</p> <p style="text-align: center;">Qo‘qon DPI. ИЛМИЙ ХАВАРЛАР- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. Кокандский ГПИ. Jurnal bir yilda to‘rt marta chop etiladi.</p> <p>O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligida 2020-yil 9-iyulda 1085 raqam bilan ro‘yxatga olingan.</p> <p>Jurnaldan maqola ko‘chirib bosilganda, manba ko‘rsatilishi shart.</p> <p>Bosishga ruxsat etildi: 2024-yil 29-iyun Qog‘oz bichimi: 60x84 1/8 Ofset bosma, Ofset qog‘oz. Adadi: 100 nusxa Buyurma №250 Muqova dizayni va original maket Qo‘qon DPI tahririyat-nashriyot bo‘limida tayyorlangan. “Poliraf Super Servis” MCHJ bosxonasida chop etildi. Manzil: Farg‘ona shahar, Aviasozlar ko‘chasi 2-uy.</p> <p>“Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar” ilmiy jurnali OAK Rayosatining 2021-yil 31- martdagi qarori bilan OAK ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kimyo, biologiya, filologiya, tarix hamda 2023-yil 5-maydagi №337/6 sonli Rayosat qarori bilan Pedagogika fan tarmoqlari bo‘yicha milliy nashrlar sifatida kiritilgan.</p> <p>Tahririyat manzili: 150700, Qo‘qon shahar, Turon ko‘chasi, 23-uy. Tel.: (0373) 542-38-38. Cайт: www.kspi.uz journal.kspi.uz ISBN: 978-9943-7182-7-2 “CLASSIC” nashriyoti 2024</p>	<p style="text-align: center;">TABIIY FANLAR</p> <p>I.I.Гибадуллина, кандидат биологических наук, (РФ) Sh.S.Nomozov, texnika fanlari doktori, professor, akademik (O‘ZB) V.U.Xo‘jayev, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) I.R.Asqarov, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) A.A.Ibragimov, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) S.F.Aripova, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) Sh.V.Abdullayev, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) B.Yo.Abduganiyev, kimyo fanlari doktori, professor (O‘ZB) A.E.Kuchboyev, biologiya fanlari doktori, professor (O‘ZB) M.T.Isag‘aliyev, biologiya fanlari doktori, professor (O‘ZB) V.Yu.Isaqov, biologiya fanlari doktori, professor (O‘ZB) T.O.Turginov, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB) A.M.Gapparov, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB) I.I.Oxunov, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) (O‘ZB) O.A.Turdiboyev, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB) G‘.M.Ochilov, kimyo fanlari nomzodi, professor (O‘ZB) B.No‘monov, texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB) M.Madumarov, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O‘ZB)</p> <p style="text-align: center;">FILOLOGIYA FANLAR</p> <p>Huseyin Baydemir filologiya fanlari doktori, professor, (TR) И.А.Киселёва, доктор филологических наук, профессор (РФ) В.В.Борисова, доктор филологических наук, профессор (РФ) К.А.Поташова, кандидат филологических наук, доцент (РФ) Э.Р.Ибрагимова, кандидат филологических наук, доцент (РФ) S.Muhamedova, filologiya fanlari doktori, professor (O‘ZB) G.Israilov, filologiya fanlari nomzodi, dotsent (O‘ZB)</p> <p style="text-align: center;">IJTIMOY FANLAR</p> <p>Л.Г.Насырова, кандидат исторических наук, доцент (РФ) З.В.Галлямова, кандидат исторических наук, доцент (РФ) D.N.Abdullayev, tarix fanlari doktori (DSc), dotsent (O‘ZB) M.Rahimov, tarix fanlari doktori (DSc), dotsent (O‘ZB)</p> <p style="text-align: center;">PEDAGOGIKA FANLAR</p> <p>Р.Ф.Ахтариева, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) Н.Н.Масленникова, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) Л.А.Максимова, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) X.I.Ibragimov, pedagogika fanlari doktori, professor, akademik (O‘ZB) B.X.Xodjayev, pedagogika fanlari doktori, professor (O‘ZB) B.S.Abdullayeva, pedagogika fanlari doktori, professor (O‘ZB) N.A.Muslimov, pedagogika fanlari doktori, professor (O‘ZB) N.M.Egamberdiyeva, pedagogika fanlari doktori, professor (O‘ZB)</p>

MUNDARIJA

TABIY FANLAR

“2-metil-3(h)-6-nitroxinazolin-4-onni sintezida hosil bo‘lgan nitrolovchi aralashma asosida angren qo‘ng‘ir ko‘mirini oksidlash”.	
M.E.Ziyadullayev, P.X.G‘aniyev, N.V.Valiyev, A.Sh.Abdurazakov, N.X.Usanbayev	11
O‘simlik ko‘mirining benzolga nisbatan adsorbsion faolligiga termik faollantirishning ta‘sirini o‘rganish.	
M.I.Payg‘amova	19
CaA (M-34) seolitida ammiak adsorbsiyasining molyar differensial entropiyasi.	
M.X.Koxxarov	27
Aminlangan bentonilarga Fe²⁺ ionlarini adsorbsiyalash izotermalari va jarayon kinetikasi tadqiqoti.	
A.SH.Bekmirzayev, D.A.Xandamov	35
Oqova suvlar tarkibidagi Cr(VI) ionlarini alkilammoniyli bentonitlarga adsorbsiyalanish termodinamikasi.	
D.K.Xandamova	44
Rubus caesius o‘simligi tarkibidagi makro va mikroelementlarning qiyosiy tahlili.	
Sh.M.Muxtorova, I.R.Asqarov, V.U.Xo‘jayev, D.B.Karimova	53
Kaolin asosida olingan adsorbentining fizik-kimyoviy xossalari.	
M.S.Xudayberganov	60
O‘simliklarni turli nisbatlarda antioksidant va antiradikal faolligi.	
I.R.Asqarov, G.A.Mo‘minova	65
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyodan ayrim mavzularni o‘qitishda asinxron fanlararo aloqadorlikni amalga oshirish metodikasi	
M.A.Jumanov, M.M.Sarimsoqova.....	72
Baliqchilik xo‘jaliklarida mahsuldor fito- zooplanktonlarni ahamiyati	
X.X.Abdinazrov, N.A.Xo‘jamshukurov, N.T.Tohirjonov, X.N.Mirzaev.....	78
Maxalliy ko‘mirlarni granullash jarayonlarida bog‘lovchilarning ta‘sirini o‘rganish	
F.I.Aslanova, I.M.Boymatov	86
Effect and biological activity of hft-inden preparation on local insects	
F.Z.Burkhev.....	91
Ko‘ko‘t (<i>poterium polygamum waldst et.kit</i>) o‘simligining poya va ildiz makro va mikro element tarkibi	
G.M.Burxonova, A.D.Matchanov.....	96
A coordination polymer of na-fe(iii) with edta: adsorption properties and hirschfeld surface analysis	
A.K.Abdullayev, H.G.Muhammadaliyev, U.U.Ruziyev, K.B.Holturayev, A.B.Ibragimov, G.M.Ochilov, H.H.Turayev.....	103
Eriobotrya japonica o‘simligi tarkibidagi suvda eruvchan vitaminlarning qiyosiy taxlili	
G.I.Zakirova, D.B.Karimova, V.U.Xo‘jayev, D.H.Ro‘ziboyeva.....	112
Tog‘li jigarrang tuproqlar va qoratog‘ piyoz (<i>Allium karataviense</i> Regel) o‘simligida temir (Fe) biogeokimyosi	
Z.J.Isomiddinov.....	120

Markaziy farg‘ona mevali bog‘larida uchrovchi entomofag hasharotlar S.Q.Kimyonazarov.....	124
<i>Physalis alkekengi</i> o‘simligidan optimal usulda ekstrakt olish I.L.Xikmatullayev.....	130
Vermikulit va poliakrilonitril asosida polimer kompozitsion sorbentlarining olinishi va xossalari B.G‘. Maxkamov.....	135
Indol-3-moy kislotaning ayrim triazol, diazol saqlagan amidlari sintezi va biologik faolligi M.Xudoynazarov, F.Xudoynazarov, O.Ismoiljonova.....	143
Klinker usulda oddiy fosfat unidan olingan ekstraksiyon fosfat kislotadan presipitat olish A.A.Nodirov, B.E.Sultonov, A.B.Abdulxayev, D.Sh.Sherquziyev.....	150
Zaharli moddalar bilan tajribalar o‘tkazishda axborot telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish D.O.Nu‘manova, B.O.Nu‘manov.....	156
Mahalliy bentonitlar va gossipol smolasi asosida modifikatsiyalangan adsorbentlar olish N.M.G‘aniyeva, G‘.M.Ochilov, I.M.Boymatov.....	163
<i>Physalis angulata</i> o‘simligidan optimal usulda ekstrakt olish M.M.Yo‘ldasheva, I.L.Xikmatullayev.....	169
Termokimyoviy usul yordamida paxta chanog‘i asosida faollantirilgan ko‘mir olish va olingan ko‘mirning metilen ko‘kiga nisbatan adsorbsion faolligini o‘rganish D.I. Qo‘chqarova, O.K.Ergashev, M.I.Soliyev.....	174
Ipak qurtining quruq chiqindisi tarkibini aniqlash natijalari va mahalliy o‘g‘itlar olishdagi o‘rni. N.Sh.Azimov, N.Y.Saidahmedova.....	180
Mahalliy daraxt poya va ildizi chiqindilari asosida ko‘mir adsorbentlar olish va ularning fizik kimyoviy xususiyatlarini o‘rganish Sh.T.Xaydarova, M.Y.Isaqov, R.A.Payg‘amov.....	185
Tamarix ramosissima o‘simligining efir moylarining kimyoviy tarkibini o‘rganish L.Valijonova, I.Qo‘qonboyev, R.Mahmudov.....	191
O‘zbekistonning turli hududlarida tarqalgan <i>tamarix ramosissima</i> o‘simligidagi makro va mikroelementlar tahlili L.N.Valijonova, I.Qo‘qonboyev.....	197
Farg‘ona viloyatida tarqalgan sug‘oriladigan o‘tloqi saz tuproqlariga tavsif D.M.Xoldarov, D.F.Karimova.....	204
Indol va triterpenoid asosidagi yangi hosilalarining sintezi va ularning biologik faolligi M.Xudoynazarov, H.Qo‘shiyev, T.Djurayev, A.Djurayev, O.Ismoiljonova.....	211
Хитозан/Na-кмц полисахаридларининг физик-кимёвий хусусиятлари H.Ж.Абдуллаев, M.Р.Қодирхонов.....	219
Гўшт-сут маҳсулотлари таркибида оғир металл (Pb, As, Cd, Hg ва Zn) тузларини аниқлаш Ш.К.Кушназарова, Д.Х.Рўзибоева.....	224
Микрото‘lqinli ekstraksiya usulida <i>ph.communis</i> o‘simligidan lipidlarni ajratib olish	233

N.Sh.Azimov, I.L.Ahmadjonov, M.G‘.Sulaymonova.....	
Lipidli ekstrakt unumining ekstraksiya usuli va sharoitlariga bog‘liqligi	
N.Sh.Azimov.....	238
<i>Physalis angulata</i> o‘simligining yog‘ kislotalar tarkibini o‘rganish	
I.L.Xikmatullayev.....	243
<i>Glycina hispida max</i> urug‘larining unishiga har xil haroratning ta’siri	
X.G‘.Axmedov, A.J.Jumaniyazov.....	249
Magnetit Fe₃O₄ nanozarrachalarini kiritish bilan faollantirilgan ko‘mirning teksturaviy va adsorbsion xususiyatlarini o‘rganish	
G‘.M.Ochilov, Sh.M.Xoshimov, D.M.Xaydarov, M.M.Mexmonov, K.A.Xoliqov...	256
Acorus calamus l ning xalq tabobatidagi ahamiyatini tahliliy o‘rganish	
G.Mo‘minova.....	264

IJTIMOIY FANLAR

Syemashko nomidagi fiziotyterapiya va kurortologiya ilmiy tekshirish institutining dastlabki faoliyati tarixidan.	
R.M.Axmedova.....	268
Turkistonda davlat ahamiyatga va mahalliy ahamiyatga molik bo‘lgan kurortlar, hamda ulardagi ayrim muammolar tarixidan.	
R.M.Axmedova, B.U.Aminov.....	273
Davlat boshqaruvi va rahbarlik masalasiga oid yondashuvlar.	
A.Yuldashev	278
Namangan uezdi boshqarmasi boshlig‘ini fondi - paxtachilik tarixiga oid hujjatli manba.	
A.T.Mirzayev	287
O‘zbekiston SSR da xalq tabobatiga munosabat	
Q.M.Najmiddinov.....	292
1918-1939 yillarda xalqaro munosabatlar. Yangi urush ostonasi.	
A.Q.Yusupov, X.Sh.Xoshimov.....	298
O‘zbekistonda profilaktika inspektorlarini tayyorlashda yangicha yondoshuv	
M.M.Temirova.....	305

FILOLOGIYA

Epideyktik nutq va uning janrlari tadqiqi masalasi.	
D.Sh.Xodjayeva	312
Navoiy lirikasida ta’limiy-axloqiy mavzudagi g‘azallarning o‘rni.	
N.S.G‘ulomova.....	317
Tilshunoslikda lisoniy belgi tushunchasi.	
N.B.Maxmudova	325
Ingliz va o‘zbek tillarida qurilishga oid atamalarning monoleksemik va polileksemik xususiyatlari.	
O.Q.Sobirov	331
Kognitiv tilshunoslik fan sifatida o‘rganilish tarixi.	
M.G‘.Artikova	338
Navoiy g‘azallarida sinonimlik xususiyatiga ega bo‘lgan so‘zlarni grammatik tasniflash.	
N.S.G‘ulomova.....	342
Sifat va uning ma’no guruhlari. Rang-tus bildiruvchi sifatlarning undagi o‘rni	
M.M.Xrojiddinova	350

Badiiy dialogda til shaxsining lingvokognitiv va lingvokulturologik pag‘onalari.	
D.M.Xamdamova	354
Ayol va erkak nutqidagi gender farqlanish.	
V.V.Karimova	358
O‘zbek tilida rang-tus ifodalovchi birliklar assotsiativ maydonining tuzilishi va tarkibi.	
R.Ubaydullayeva	362
Dialecticisms as a source of literary language enrichment (in the case of Uzbek and English languages)	
D.Sh.Xodjayeva, E.D.Khusanov.....	368
Azimhoja Eshon hikmatlarining mundarijasi va strofikasi	
M.M.Jo‘rayev.....	374
So‘fi Ollohyor g‘azallarining tasavvufiy jihatlari. “sabot ul-ojizin” ning axloqiy maqomlari	
M.M.Saidakbarova.....	383
Hofiz Xorazmiy qasidaları va ularning turkiy qasidachilikda tutgan o‘rni	
B.Abdurahmonova, O.Abdurahmovova.....	390
“Devoni foniy”ning eron nashri xususida	
M.Djurayev.....	396
The importance of realia’s in translation	
S.Ne‘matova.....	403
Hikoyadagi so‘zlar jilosi	
M.Z.Muydinov.....	407
“Rohati dil” dostonidagi hikoyatlarning o‘ziga xosligi	
H.G‘Abduxaliqova.....	413
Jadidchilik harakati va uning ijtimoiy-ma’naviy mohiyati	
M.Qodirova.....	421
Софокл ва унинг “шоҳ эдип”и таржимаси хусусида	
Б. Ҳасанова.....	427
Alisher Navoiy “nazm ul-javohir”i tasviriy vositalarining struktur o‘ziga xosliklari	
D.Zohidova, Sh.Khujaeva.....	433
Буалонинг “шеърый санъат”и қоидалари фурқат ғазалиётида	
М.Сиддиқов.....	441
Мақоллар – paremik birlik sifatida	
O.U.Xolmatova.....	449
O‘zbek tilida taqlid so‘zlarning semantik-struktur xususiyatlari	
M.Sh.Sharipova.....	457
Gender features in fiction literature: a reflection of society	
Sh.Sadikova.....	465
O‘zbek tilshunosligida topishmoqlarning o‘rganilishi	
N.T.Mahmudova.....	469
Birikma fe’llarni ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilish muammolari	
J.I.G‘ulomov.....	473
Шайх Санъон ҳақидаги қиссасининг драматик варианты	
Ш.М.Эргашев.....	478
Nazmiy matnlarda muallif munosabatining ifodalanishi	
N.T.Zaylobova.....	487

Zoonimlarning badiiy san’at turlarini hosil qilishdagi ishtiroki	
D.B.Xaydarova.....	494
“Tuproq edim, bir kimyo bo‘ldim...” (Chustiy ijodiga chizgilar)	
T.Toshboltayeva.....	500
PEDAGOGIKA	
Sirtning botiq va qabariqligi haqida.	
B.M.Mamadaniyev, M.X.Qodirova	505
Bo‘lajak o‘qituvchilarda analitik tafakkurni rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarning o‘rni.	
I.M.Usmonaliyev, S.U.Xudoyberganova	509
Promoting healthy weight through exercise for overweight students.	
D.Turg‘unova	513
Tarix fanining o‘quvchilar tarixiy va ma’naviy ideallariga aksiologik munosabatini rivojlantirishdagi o‘rni va ahamiyati.	
D.A.Tursunova	522
Bo‘lajak tarixchilarda tarix falsafasi va uning zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning zarurati va amaldagi holati.	
A.A.Anvarjonov	529
Noaniq to‘plamlar orasidagi munosabatlar va ular ustida amallarni o‘qitish metodikasi.	
U.Y.Akbarov	534
Zamonaviy o‘qituvchi va uning obrazi	
F.U.Akbarova	543
Talabalar ilmiy dunyoqarash samaradorligini oshirishda astronomik masalalardan foydalanish metodikasi.	
R.X.Ibragimova, A.Qahhorova, U.J.Abdulhamidov	548
Oliy ta’limning sifati va samaradorligini oshirish omillari	
O.A.Boltaboyev	553
Bo‘lajak filolog mutaxassislarining terminologik kompetentligini rivojlantirish – yetuk mutaxassislarni tayyorlashning asosi sifatida	
M.A.Hojiyeva.....	558
Talabalarda lingvomadaniy kompetensiyalarni rivojlantirishning ahamiyati	
M.M.Yakubbayev	563
Pedagogik oliy ta’limda tarix yo‘nalishi talabalarining digital kompetensiyasini rivojlantirish.	
O.Sh.Sheraliyev	569
Muqimiy hayoti va ijodini o‘rgatishning interfaol usullari	
B.M.Abdurahmonova.....	575
Mumtoz adabiy matnlarni kontekstual yondashuv asosida o‘qitish va o‘quvchilarning faol o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantirish	
M.A.Mansurova.....	586
Raqamli ta’limda boshqarish muammolari va imkoniyatlari	
O.X.Jumanov.....	591
Mustaqil ta’lim jarayonida talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirish	
X.I.Xanbabayev, M.X.Ikromov.....	596
Bo‘lajak defektologlarda pedagogik mas’uliyatni shakllantirish samaradorligini takomillashtirishning pedagogik asoslari	
N.Mirboboyeva.....	604

The concepts of "competence" and "professional ethical culture" and their pedagogical research	
Sh.E.Sultonov.....	608
Umumta’lim maktablari dars jarayonlarida vr va ar texnologiyalaridan foydalanishning zarurati	
A.A.Tursunov.....	614
O‘qituvchilar malakasini oshirish: yuqori samarali ta’lim tizimlari muvaffaqiyatining kaliti	
M.D.To‘ranazarova.....	619
Texnologiya darslarida o‘quvchilarda kreativ qobiliyatlarni shakllantirish masalalari	
J.E.Tursunov.....	622
Raqamli ta’lim muhitida talabalarning information kompetentsiyalarini shakllantirish	
X.A.Ustadjalilova.....	629
Bo‘lajak pedagoglarning kasb mahoratini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.	
X.I.Xanbabayev, I.T.Mahkamov.....	636
Значение международных оценочных программ в улучшении, оценивании и развитии читательской грамотности учеников начальных классов	
M.I.Tuxtasinova.....	642
Umumta’lim maktablarida summativ baholash tizimini informatika va axborot texnologiyalari fani mashg‘ulotlarida qo‘llashdagi muammolar va ularning yechimlari.	
D.A.Qodirova.....	647
Korreksion logopedik mashg‘ulotlarni tashkil etishda periferik nutq apparati mashqlarining ahamiyati	
M.S.Maxmudova.....	656
Inklyuziv muhit jarayonida sog‘lom va imkoniyati cheklangan bolalarning birgalikda ta’lim olishini ta’minlashning huquqiy asoslari	
X.Sh.Maxmudov.....	661
O‘quvchi-yoshlarni oilaga nisbatan manaviy-axloqiy va qadriyatli munosabatlarga tayyorlashning zarurati	
O.M.Xaydarov.....	666
Chustiy ijodini o‘rganish	
T.Toshboltayeva.....	670
PSIXOLOGIYA	
O‘smir shaxsida o‘zini o‘zi boshqarishni namoyon bo‘lish xususiyatlari	
M.L.Abduqodirova	676
Kasbiy refleksiyaning pedagog faoliyatida namoyon bo‘lishining psixologik jihatlari	
N.S.Jo‘rayev	682
Imkoniyati cheklangan bolalarning ruhiy rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari	
M.A.Meliboyeva.....	689
Yoshlar submadaniyatlari va deviantlilik ijtimoiy-psixologik xavfsizlikka tahdid	
M.Y.Atadjanov.....	694

Milliy psixologik qiyofasi muammosini o'rganish metodologiyasi	
M.Y.Atadjanov.....	704
PEDAGOGIKA (JISMONIY MADANIYAT)	
Sportchilarning qobiliyatini oshirishda qo‘llaniladigan tiklash vositalari	
I.A.Yakubjonov, F.I.Yakubjonova.....	711
Navqiron yoshlar tarbiyasida milliy xalq o‘yinlarining ta'lim-tarbiyadagi o‘rni	
M.A.Azizov, A.A.Saruxanov.....	715
Voleybol o‘yining jismoniy tarbiya tizimidagi ahamiyati	
B.U.Aminov, F.O‘.Inomov.....	719
SAN‘ATSHUNOSLIK (MUSIQA, TASVIRIY SAN‘AT)	
Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarida metodik kompetentlikni rivojlantirish	
E.Qobilova.....	722
O‘zbek xalq musiqiy ijodini o‘rganishda ilmiylik va tizimlilik.	
M.Jumaboyeva.....	729

O‘ZBEKISTON SSR DA XALQ TABOBATIGA MUNOSABAT

ОТНОШЕНИЕ К НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ В УЗБЕКИСТАНСКОЙ ССР

ATTITUDE TO FOLK MEDICINE IN THE UZBEKISTAN SSR

Qodirjon Najmiddinov Murodjon o‘g‘li,

Namangan Davlat universiteti

Tarix kafedrasi tayanch doktoranti,

najmiddinovqodirjon13@gmail.com,

Telefon: +998 90 796 28 22

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston SSR davrida xalq tabobatiga bo‘lgan munosabat atroflicha yoritilgan. Ma‘lumotlarda ko‘proq Farg‘ona vodiysi viloyatlari bo‘yicha tahlillar olib borilgan. Bundan tashqari bu davrda boshqa kapitalistik davlatlarda xalq tabobatining o‘rni va undan qay tarzda foydalanishgani bo‘yicha ma‘lumotlar berilgan. Sovet O‘zbekistoni va kapitalistik mamlakatlardagi tibbiyotga munosabat qiyosiy usul asosida ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: tabib, sariq kasal, osma ukol, safro, siniqchi, ro‘za.

Аннотация: В данной статье подробно рассмотрено отношение к народной медицине в период Узбекской ССР. В данных проведен дополнительный анализ по регионам Ферганской долины. Кроме того, даны сведения о месте народной медицины и о том, как она применялась в других капиталистических странах в этот период и об отношении капиталистических стран к медицине. выявляется на основе сравнительного метода.

Ключевые слова: врач, желтый пациент, похмельная инъекция, желчь, перелом, голодание.

Abstract: In this article, the attitude towards folk medicine during the Uzbek SSR period is detailed. In the data, more analyzes were carried out on the regions of the Fergana Valley. In addition, information was given on the place of folk medicine and how it was used in other capitalist countries during this period. Soviet Uzbekistan and capitalist countries attitude to medicine is revealed on the basis of comparative method.

Key words: doctor, yellow patient, hangover injection, bile, fracture, fasting.

KIRISH. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng xalq sog‘lig‘ini saqlash tizimini isloh qilish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan “Harakatlar strategiyasi” da ham bu sohaga alohida urg‘u berilgan. Shuning uchun inson qadri aziz va muqaddas sanalgan mamlakatimizda aholi salomatligini himoya qilish eng muhim vazifalardan hisoblanadi. Ayniqsa, ming yillar davomida shakllangan xalq tabobati usullaridan unumli foydaanish ham xalq salomatligini ta‘minlashda muhim hisoblanadi. Lekin, mustabid sovet tuzumi

davrida bu sohaga yetarlicha e`tibor qaratilmagan. Bugungi kunda esa bu xato va kamchiliklardan to`g`ri xulosa chiqargan holatda bu soha rivojiga sharoitlar yaratib berish davlat siyosatining asosiy maqsadlaridan biridir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Maqoladagi ma`lumotlar umumqabul qilingan tarixiy metodlar: tarixiylik,, xolislik, qiyosiy tahlil tamoyillari asosida yoritilgan.

Ushbu maqolani yozishda R.Xonnazarov, E.Tajimirzayev, A.Shokirov kabi tadqiqotchilarning ushbu mavzuga oid ilmiy ishlaridagi ma`lumotlardan tahliliy foydalanildi. Bundan tashqari, Sovet O`zbekistonida nashrdan chiqqan gazetalar va diniy soha mutaxassisleri tomonidan yaratilgan asarlardan ham xalq tabobati sohasini chuqur ochib berish foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Afrika mamlakatlarida aholining 80 foizi o`zlarining tibbiy-sanitar ehtiyojlarini xalq tabobati usullari orqali qondiradi. Osiyo va Lotin Amerikasi aholisi esa ham madaniy an`ana va qadriyatlaridan kelib chiqib xalq tabobati usullaridan keng foydalanishda davom etmoqda. Xitoyda esa ko`rsatilayotgan barcha tibbiy xizmatlarning 40 foizdan ortig`i xalq tabobati ulushiga to`g`ri keladi. Umri davomida bir marta bo`lsa ham xalq tabobati vakillariga murojaat qilganlarning foizi hisobidagi ko`rsatkichlari Avstraliyada 48 %ni va Kanadada esa 70 %ni tashkil qiladi. Ya`ni rivojlangan davlatlar ham xalq tabobati xizmatidan keng foydalanishadi.[1]

Sovet davlatida esa A.A.Asqarov, V.A.Karimov kabi olimlar xalq tabiblik xurofot va eskilik sarqiti deb, tabiblarni keskin tanqid ostiga oladi. Lekin, bu davrda Angliya kabi rivojlangan davlatda xalq tabobatini har tomonlama qo`llab quvvatlangan. O`z navbatida shag`zoda Charlz xalq tabobatini rivojlantirish uchun rasmiy qaror ham qabul qilgan. Ushbu masala bo`yicha parlament guruhi ham shakllantirilgan. Ayni paytda Sog`liqni saqlash vazirligida ham ushbu sohani nazorat qilish va muvofiqlashtirish bo`yicha yangi lavozim va yo`nalishlar ta`sis etilgan.[2]

Tibbiyotning har ikkala tizimini, ya`ni xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotni uyg`un va samarali ishlashi uchun uchun siyosiy darajada qarorlar qabul qilish lozimligini JSST sobiq direktori Margaret Chen ta`kidlab o`tadi. Masalan, Xitoyda 350 000 dan ortiq xodimlar 2500 dan ortiq xalq tabobati bilan shug`ullanadigan shifoxonalarda faoliyat yuritadilar. Bundan tashqari, shifoxonalarning 95 % da xalq tabobati bo`limlari mavjud. Qishloq joylardagi shifokorlarning 50 % ham xalq tabobati, ham allopatik tibbiyot xizmatlarini ko`rsatadilar. Hatto Xitoy konstitutsiyasida davlat an`anaviy tibbiyotni qo`llaydi, deb yozib qo`yilgan.[3]

Sobiq Ittifoq davrida ota-bobolardan meros bo`lib kelayotgan ko`plab qadriyatlar qatori xalq tabobati quvg`inga, qatag`onga uchragan. Tabiblik faoliyati "tabibizm" deb qoralanib, unga qarshi kurashish maqsadida bolsheviklar hukumati tabiblik faoliyatini cheklash to`g`risida rasman qaror ham qabul qilgan edi. Masalan, O`zbekiston SSR Markaziy Ijroiya Kengashining 1926-yil 31-oktabrdagi 99-sonli qarori bilan "Tibbiyot xodimlarining kasbiy ishi to`g`risida" gi Nizom va mahalliy ijroiya qo`mitalarining tabiblarning davolash faoliyatini taqiqlash va ularning mol-mulklarini musodara qilish haqidagi qarorlari qabul qilingandan keyin tabiblarga qarshi kurash keskin tus olgan edi.[4]

Aynan mana shu yildan davlat sog‘liqni saqlash tizimida faqat oliy va o‘rta tibbiy ma‘lumotga ega bo‘lganlarga ishlashi mumkin bo‘ldi. Natijada ming yillar davomida shakllangan, rasmiy tibbiy ma‘lumot to‘g‘risida diplomga ega bo‘lmagan xalq tabobati vakillari faoliyatiga chek qo‘yilgan va xususiy amaliyot yoki qishloq joylarda yashirin faoliyat yuritishga majbur etilgan.

Tabiblar dori tayyorlashda har xil minerallar, qurt-qumursqalar, hasharotlar va o‘simliklardan foydalangan. Minerallardan margumush, simob, qo‘rg‘oshin upasi, achchiqtosh, nashatir, tuproq, oqbo‘r, sirka, oqdori, murch, qalampir, ko‘knor, kunjut, asal, yalpiz, shotut, jiyda, saqich va boshqalar keng ishlatilgan. Dorilar yog‘, suyuqlik, kukun shaklida tayyorlangan. Har xil barglar, o‘simlik urug‘i, ildizi, tuxum, quritilgan ilon va kaltakesak, hasharotlardan tayyorlangan dorilar ham ishlatilgan. Xalq tabobati ilmining bilimdonlari bemorlarni davolashda fors, arab, turkiy tillarda yozilgan ko‘plab nodir kitoblar, qo‘lyozmalarda keltirilgan ma‘lumotlardan unumli foydalana bilgan. Bunday murakkab kitoblarni o‘qish, tahlil etish uchun fors, arab tillarini bilishi, odam tanasi tuzilishi fanidan boxabar bo‘lishi, turli o‘simliklarning dorivor xususiyatlarini, ularning kimyoviy tuzilishi, xususiyatlari haqida tushunchalarga ega bo‘lishi talab etilgan.

O‘zbekiston tabiblari yuqumli kasalliklardan virusli gepatitni davolashda ancha muvaffaqiyatga erishgan. Bu kasallikni davolash uchun tuman va shaharlarda shifoxonalar tashkil etilganiga qaramay, ko‘plab bemorlar tabiblarga murojaat qilgan. Sariq kasal bilan kasallangan bolalar osma ukollardan qattiq qo‘rqishlari oqibatida kasalliklar tuzalishi qiyinlashgan. Tabiblar esa bola ruhiyatiga ta‘sir etmasdan yengil usullarda davolaganlar. Ular kasallikni boshlangan muddatiga qarab turli davolash usullarini qo‘llagan. Agar bolaning sariq kasaliga chalinganligiga ko‘p vaqt bo‘lgan bo‘lsa, uning tili ostidagi ingichka tomirini ezish usuli bilan davolangan. Kasallik endi boshlanayotgan hollarda boshqa davolash usuli qo‘llanilgan. Tabiblar sariq kasalni davolashda parhezga katta e‘tibor qaratgan. Kasalning qachon boshlanganligiga qarab, 5 kundan 10 kungacha faqat qaynatilgan suv va qotgan non iste‘mol qilish buyurilgan. Bemorga 3 oydan 6 oygacha tuxum, qo‘y go‘shiti, yong‘oq mag‘zi kabi kuchli ovqat va shirinliklar tanovul qilish man qilingan. Bu davr mobaynida bemor kishi jigarini tozalashga yordam beradigan har xil suyuqliklar ichishi, tarvuz, no‘xat va tovuq sho‘rva, shirin anor suvini uzluksiz ichib turishlari tavsiya etilgan.

Bu davrda Toshkentda Muhammadkarim Mullaobdiyev ham siniqchilik kasbi bilan tanilib, u o‘sha davrda o‘z uyida bemorlar uchun davolash maskanini ochgan yagona tabib edi. Farg‘ona vodiysida marg‘ilonlik Abdullajon Toshmatov, namanganlik Qosimboy Ahmedov, Yorqulboy O‘lmasboyev mashhur bo‘lsa, Xorazmda Sobir Quryozov, Niyozjon Quryozov, Qozoq Hasanovlar siniqchilik kasbining mohir ustalari sifatida tanilgan[5].

Ikkinchi jahon urushidan keyingi og‘ir yillarda qishloq joylarida homilador ayollarga tibbiy yordam ko‘rsatish imkoniyati bo‘lmaganligi sababli doya ayollar xizmatidan ham keng foydalanilgan. Bu kasb bilan asosan ko‘p bolali, tajribali ayollar shug‘ullangan. Uyda tug‘ilgan chaqaloq kindigi maxsus pichoq bilan kesilib, bola kindigi tez bitishi uchun onasining sochi kuydirilib yaraga qo‘yilgan. Ko‘zi yorigan ayollarga parhezga rioya qilib, mevalar, xamir ovqat, meva salatlaridan

o‘zini tiyish tavsiya qilingan. Ko‘proq ularga atala, novvot, yong‘oq, qo‘y go‘shidan tayyorlangan sho‘rva, tuxum va asal iste‘mol qilish tavsiya etilgan. Yangi tug‘ilgan chaqaloq oldiga 40 kun davomida hech kim kirgizilmagan. Chaqaloqni zararli muhitdan asrash va kasalliklardan himoya qilish uchun shunday qilingan. Bu kabi chora-tadbirlarni amalga oshirishni zamonaviy tibbiyot ham inkor etmaydi.

Xalq tabobatining yana bir vakillari folbinlar bo‘lib, ular suv, kitob, tasbeh va shunga o‘xshash narsalarni qo‘llariga olib turib kasallikning kelib chiqish sababi va davosini aytib bergan.

Shuni aytish kerakki, davolash ishi har doim daromadli ishlardan biri bo‘lib kelgan. Bu esa soxta tabiblar, folbinlar, duoxonlarning paydo bo‘lishiga olib kelgan. Ular davolash chog‘ida bemorlarni og‘ir ahvolga solib qo‘yganlar. Soxta tabiblar davolashga qurbilari yetmasligini bila turib, bemorni har xil yolg‘on va dalar bilan ishontirib, kasalxonaga bormasliklarini uqtirgan. Ayrim firibgarlar ba‘zi qabristonlarni muqaddas deb e‘lon qilib, shu joyda o‘rnashib olib, boylik orttirganlar.

Afsuski, sovet davrida faoliyat ko‘rsatgan tabiblar, siniqchilar haqida maxsus hujjatlar va ro‘yxatlar umuman yo‘q edi. Xalq sog‘lig‘ini tiklashda ularning qo‘shgan hissasini aniqlash juda qiyin. Ya‘ni tabiblar xizmati bilan davolangan bemorlar soni ham umumiy statistika ma‘lumotlarida keltirilmagan. Bunday bemorlar davlat kasalxonalariga murojaat qilmasa, bunday bemorlarning kasallikka chalinishini ham davlat hisob-kitoblarida qayd etilmagan.

Tabiblar faoliyati o‘sha davrda chiqqan gazeta va jurnallarda ayovsiz tanqid qilindi. Ularga borish eskilik sarqiti deb e‘lon qilindi. Masalan, 1957-yil 29-martda chiqqan “Stalin haqiqati” gazetasida “Kasalni faqat vrach tuzata oladi” degan maqola chiqadi. Unda bemorlarning vrachlarga emas, balki pir, aziz-avliyo, folbinlarga murojaat qilib hech davo topmaganligi, faqat zamonaviy tibbiyotgina bemorga yordam berishi mumkinligi aytiladi.[6]

Bu davrda Farg‘ona vodiysi aholisi tibbiy xizmat sohasida xalq tabobatidan ham foydalanishgan. Farg‘ona viloyati Yozyavon tumani qishloqlarida Saidqulova Melixon aya, Eshonto‘pi kabi tabiblar yurak ko‘targan, Sariboy tabib singan qo‘l va oyoqlarni davolagan, tabib Mamadaliyev Umarali esa suvchechak bilan og‘rigan bemorlarni davolagan. Tabib bu kasallikni davolashda gugurt chaqib, kulini bemorning yara joyiga qo‘ygan. Yozyavon tumani Xonobod qishlog‘ida istiqomat qilgan tabib Abu Muhammad Suyarxon to‘ra Isoxon to‘ra o‘g‘li Mahbubiy Marg‘iloniy huzuriga vodiyning turli joylaridan bemorlar kelishib, yurak kasalliklari, jigar kasalliklari, bavoasil, badanga oq tushish, qichima toshish, buyrak, oshqozon, quloq, burun, tomoq, har xil o‘smalar, til, ko‘z, og‘ir yaralar, soch to‘kilishi, ruhiy kasalliklar, bepushtlik va boshqa dardlarga davo topganlar.[7] Andijon viloyati Paxtaobod tumani, Ittifoq qishlog‘ida yashovchi Mavlonbek Kenjayev tabibga quyidagicha baho bergan: “1982-yilda oilamizdagilarning barchasi safro (jig‘ildon qaynashi) dan aziyat chekar edilar. Suyarxon to‘raga murojaat qilgan edik, oilamiz uchun 250 gramm sirkaga 250 gramm suv aralashtirib, 600 gramm shakar bilan dori tayyolab berdilar. Ushbu dorini iste‘mol qilgan besh nafar oilamiz ahlining barchasi tezda shifo topdilar”.[8] Tabib bemorlarni davolashda dorivor giyohlardan foydalanish bilan birga, bemorlarning ruhiy holatiga ham alohida e‘tibor qaratgan.

Sovet hukumati aholi sog‘lig‘ini himoya qilish bahonasida xalqimizning diniy qadriyatlariga ham hujum qilishdi. Ramazon oyida va undan keyingi kunlarda shifoxonalarda kasallar soni ko‘payib ketadigan bo‘lsa, bunga ro‘za tutish asosiy sabab sifatida ko‘rsatildi. Ro‘za xalq uchun qanchalik zarar keltirsa, boy va ulamolar uchun shunchalik foydalidir, ro‘za orqasida iftorlikka yurish, xatmi qur‘on o‘qish va fitr-ehsonarlardan faqat ulamolargina manfaatdordirlar, deb targ‘ibot qilindi. Vrachlarga ro‘zaning inson salomatligiga salbiy ta‘sirini xalqqa tushuntirish vazifalari qo‘yildi.[9]

Lekin, bugungi kun ilm-fani bu masalalarni chuqur tahlil etgan holda, ro‘za tutishning sog‘liq uchun foydali tomonlari borligini o‘rganib chiqdi. Ro‘zaning 100 ga yaqin kasalliklarga davo bo‘lishi ilmiy isbotini topgan.[10] Ro‘za turli jismiy va ruhiy kasalliklardan himoya qilish, ularning oldini olishda foydasi borligi xususida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o‘z kitoblarida ko‘plab ilmiy ma‘lumotlarni keltirib o‘tgan.[11]

XULOSA

Xulosa o‘rnida aytish kerakki, sovet ma‘muriy buyruqbozlikka asoslangan tizimi aholi salomatligini ta‘minlash ishini sifatli bajara olmadi, lekin buni bajarishga yordam berishi mumkin bo‘lgan xalq tabobati xizmatidan ham unumli foydalanmadi yoki uning xizmatlariga ko‘z yumdi. Butun dunyo mamlakatlarida an‘anaviy tibbiyot dunyoviy tibbiyot bilan yonma-yon yashashda davom etib, xalq tibbiyoti vakillari faoliyatiga keng yo‘l ochilgan bo‘lsa, sovetlar davrida quvg‘in va ta‘qiblarga uchradi. Sovet hukumati aholining e‘tiqodiga ham bolta urdi. Hattoki, islom dinining farzlaridan biro bo‘lgan ro‘za tutishni inson salomatligiga ziyon yetkazadi, deb targ‘ib qildi. Xalq tabobati xodimlarining ko‘pchiligi jinoiy javobgarlikka tortildi. Ular firibgarlik va tekindan boylik orttirish aybi bilan qamoqqa olindi. Natijada xalqning salomatligini saqlashda xizmat qiluvchi bu soha ildiziga katta zarba berildi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Хонназаров Р. Халқ табобатини давлат томонидан ҳуқуқий тартибга солиниши. Т.:2019. –Б.57.
2. Хонназаров Р. Халқ табобатини давлат томонидан ҳуқуқий тартибга солиниши. Т.:2019. –Б.61-64.
3. Хонназаров Р. Халқ табобатини давлат томонидан ҳуқуқий тартибга солиниши. Т.:2019. –Б.121-122.
4. Хонназаров Р. Халқ табобатини давлат томонидан ҳуқуқий тартибга солиниши. Т.:2019. –Б.52.
5. Шакиров А.Ш., Лузина Е.В. К истории лечения переломов и вывихов по данным восточной народной медицины. - Т.: Медицина, 1989. - С.55-61.
6. Сталин ҳақиқати. 1957 йил. 29 март. №62. 4 бет.
7. Тажимирзаев Э. XX асрнинг 60-80-йилларида Фарғона водийси кишлоқлари аҳолисининг кундалик ҳаёти. дисс. Андижон. 2020. -Б.118.
8. Тажимирзаев Э. XX асрнинг 60-80-йилларида Фарғона водийси

қишлоқлари аҳолисининг кундалик ҳаёти. дисс. Андижон. 2020.-Б.118.

9. Сталин ҳақиқати. 1949 йил. 9 июль. №133. 2-4 бет.

10. Ишматбеков Ҳ. ва бошқалар. Соғлом турмуш тарзи Ислам дини нигоҳида.-Т: “Shamsuttdinxon Boboxonov”, 2021.-В.84.

11. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Ҳадис ва Ҳаёт. 9 жуз. Т.: “Шарқ”, 2008.-Б.235-237.

Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar

Кокандский ГПИ. Научный вестник

“Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar” ilmiy jurnali OAK Rayosatining 2021-yil 31-martdagi qarori bilan OAK ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kimyo, biologiya, filologiya, tarix hamda 2023-yil 5-maydagi №337/6 sonli Rayosat qarori bilan Pedagogika fan tarmoqlari bo‘yicha milliy nashrlar sifatida kiritilgan. Qo‘qon DPI Kengashining 30.08.2024-yildagi yig‘ilishida muhokama qilinib, ilmiy to‘plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan. (1-bayonnoma). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma‘lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

Bosishga ruxsat etildi: 2024-y. Nashriyot bosma tabog‘i –16,375.
Shartli bosma tabog‘i –8,18 Bichimi 60x84 1/8. Adadi 100.
Bahosi kelishilgan narxda.
«Poligraf Super Servis» МЧЖ
150114, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahar, Aviasozlar ko‘chasi 2 –uy

Elektron manzil: kspi_info@edu.uz

№3/2024